
ENFOQUES DE CONSERVACIÓN PARA EL PATRIMONIO CULTURAL SUBACUÁTICO EN ZONAS INTERMAREALES: SITIOS DE NAUFRAGIO ARQUEOLÓGICOS

Jeimmy Andrea Nivia^a

RESUMEN

Este estudio aborda las complejidades inherentes a los ambientes intermareales, caracterizados por su alta dinámica, lo que implica desafíos significativos para la conservación del patrimonio cultural subacuático (PCS) allí emplazado. A partir de esta problemática se busca conocer el estado de la cuestión sobre la conservación de naufragios de madera en condiciones específicas de semienterramiento en la zona intermareal.

Para ello, se adelantó un relevamiento sistemático de antecedentes y diferentes casos de estudio en los que se abordan estas cuestiones con el propósito de dar cuenta de las diversas estrategias de conservación aplicadas en estos entornos, destacando los criterios que guían su selección y las razones detrás de las preferencias hacia determinados métodos.

Los resultados obtenidos evidencian una diversidad de métodos y enfoques aplicados en la conservación del patrimonio cultural subacuático (PCS) en contextos intermareales, proporcionando una base de referencia que permite identificar cuáles estrategias pueden adaptarse a las condiciones ambientales, sociales y logísticas específicas del litoral patagónico argentino.

PALABRAS CLAVE: patrimonio cultural subacuático; naufragios arqueológicos; conservación; zona intermareal; Patagonia.

ABSTRACT

This study addresses the complexities inherent to intertidal environments, which are characterized by their high dynamism and pose significant challenges for the conservation of underwater cultural heritage (UCH) located in these settings. Given this issue, the research aims to assess the current state of knowledge on the preservation of wooden shipwrecks under specific conditions of partial burial in the intertidal zone.

To this end, a systematic review of background literature and various case studies was conducted to analyze the conservation strategies applied in these environments, highlighting the criteria guiding their selection and the rationale behind the preference for certain methods.

The findings reveal a diversity of methods and approaches used in the conservation of UCH in intertidal contexts, allowing for the evaluation of their applicability to specific cases along the Argentine Patagonian coast and the development of strategies tailored to the unique characteristics of each site.

KEYWORDS: underwater cultural heritage; archaeological shipwrecks; conservation; intertidal zone; Patagonia.

Manuscrito recibido: 20 de mayo de 2025

Aceptado para su publicación: 29 de agosto de 2025

^a <https://orcid.org/0009-0006-5650-6141> Programa de Arqueología Subacuática - Instituto Nacional de Antropología y Pensamiento Latinoamericano. 3 de febrero 1378 (C 1426BJN). Ciudad Autónoma de Buenos Aires, Argentina, jeimmy.nivia99@gmail.com

INTRODUCCIÓN

Este trabajo se enmarca en las investigaciones en curso dentro del Proyecto “Documentación, investigación y puesta en valor de recursos culturales subacuáticos y costeros en el litoral marítimo de la provincia de Chubut, Argentina¹” Instituto Nacional de Antropología y Pensamiento Latinoamericano (INAPL), en relación a sitios de naufragios arqueológicos emplazados en zonas intermareales.

Los ambientes intermareales están sujetos a una multiplicidad de factores naturales y antropogénicos que pueden comprometer la preservación del patrimonio presente en estas zonas. Entre los procesos naturales, destacan la erosión costera, el oleaje, la acción de organismos y la exposición periódica a los factores atmosféricos durante las mareas bajas. Por otro lado, factores antropogénicos como la recolección de materiales con fines de coleccionismo, el turismo no regulado y el desarrollo de infraestructura costera también representan riesgos significativos. Estos entornos presentan una dinámica compleja, determinada por el régimen de mareas, la morfología, la hidrodinámica y los procesos de erosión-sedimentación. Su ubicación entre los niveles de marea alta y baja genera condiciones ambientales que influyen directamente en la biodiversidad y en la estabilidad del registro arqueológico (Grosso, Trassens, Murray, & Bastida, 2019).

Aquí se abordan los desafíos específicos relacionados con la conservación de naufragios arqueológicos de madera emplazados en zonas intermareales, no sin antes poner de manifiesto el hecho de que la arqueología marítima y subacuática ha concentrado la mayor parte de sus esfuerzos en el estudio de pecios sumergidos, dejando en segundo plano el estudio de aquellos ubicados en zonas intermareales y desconociendo en gran medida el potencial informativo que este patrimonio representa, así como las diferentes líneas de investigación que se pueden desarrollar a partir del mismo (Matés Luque, 2020). Lo

anterior, se ve reflejado en la escasa cantidad de investigaciones publicadas al respecto.

Otro de los aspectos que limita el desarrollo de acciones efectivas de preservación *in situ* es la ausencia de estándares y directivas que orienten dichas intervenciones, lo cual repercute directamente en la posibilidad de establecer protocolos homogéneos y aplicables en diversos contextos. En este sentido, Bendig y Budsberg (2016) señalan que, como consecuencia de esta carencia normativa, la aplicación de prácticas apropiadas de conservación *in situ* resulta insuficiente.

Además, los estudios sobre el PCS ubicado en zonas intermareales ofrecen una oportunidad única para fomentar la participación de las comunidades locales en su investigación y preservación, dada su relativa accesibilidad, lo que facilita la interacción entre especialistas y población y promueve la revalorización del patrimonio mediante la construcción de identidad y sentido de pertenencia (Band, 2016; Burkhard, 2017; Harris, 2017; Meide, Turner, & Burke, 2010).

Es importante destacar que no existe un único tipo de entorno intermareal (Araujo-Leyva et al., 2024), ya que las condiciones costeras varían significativamente en función de la región, influyendo directamente en la selección y aplicación de las técnicas de conservación. En este sentido, el análisis comparativo y crítico de experiencias internacionales en la conservación del PCS permite identificar tanto las técnicas más eficientes en términos de preservación material y sostenibilidad operativa como aquellas que requieren ajustes frente a las particularidades sociales, ambientales, normativas y logísticas regionales. Adaptadas a las condiciones locales, estas prácticas ofrecen un potencial significativo para minimizar los riesgos de deterioro y optimizar el uso de los recursos disponibles (Gregory & Matthiesen, 2012). En este contexto, el presente estudio constituye un aporte para el desarrollo de estrategias de conservación ajustadas a las singularidades de cada sitio, respaldando la toma de decisiones basadas en evidencia y ampliando el conocimiento sobre la gestión y preservación

¹ Directora: Dra. Mónica Grosso; Co director: Arq. Cristian Murray

de pecios de madera en entornos intermareales, promoviendo planes que integren la preservación material con la participación comunitaria y el desarrollo sostenible, en consonancia con las directrices de la Convención de la UNESCO de 2001 sobre la Protección del Patrimonio Cultural Subacuático (UNESCO, 2001).

ANTECEDENTES

Aunque las publicaciones sobre el patrimonio arqueológico ubicado en zonas intermareales son escasas, esta falta de información no refleja de manera estricta la cantidad real de pecios presentes en estos contextos. Estos naufragios, dispersos a lo largo de diversas regiones del mundo, constituyen un vasto y valioso repositorio de información con gran potencial para ser abordado desde la investigación. Su estudio puede proporcionar una comprensión profunda del pasado y sus impactos en nuestras estructuras y modos de vida actuales, al reconstruir dinámicas históricas y socioeconómicas vinculadas a la navegación, el comercio y la explotación de recursos marítimos, ofreciendo evidencias sobre las tecnologías navales utilizadas, las rutas de intercambio y los procesos de interacción cultural que han moldeado comunidades costeras a lo largo del tiempo. Asimismo, el análisis de los restos materiales y de su relación con el entorno aporta información sobre las condiciones ambientales pasadas y sobre la capacidad de las sociedades para adaptarse a cambios climáticos y geográficos. De este modo, el PCS en contextos intermareales constituye en una fuente privilegiada para comprender los impactos históricos en la configuración de nuestras estructuras sociales, económicas y culturales actuales, al tiempo que contribuye a valorar las interdependencias entre las sociedades humanas y los ecosistemas marinos.

La comprensión de los procesos de degradación de la madera arqueológica en contextos intermareales constituye un aspecto fundamental para la formulación de planes de gestión patrimonial, lo que ha motivado el desarrollo de investigaciones orientadas a su análisis. En este sentido, Seo, Kim y Lee (2020) estudiaron la degradación de la madera mediante su entierro

controlado en una zona intermareal de Corea del Sur, evidenciando la acción conjunta de factores ambientales y biológicos sobre su conservación. Por su parte, Pérez, Gámez, Paola y Blustein (2019) identificaron los microorganismos y macroorganismos que colonizan las estructuras de madera, determinando el rol que desempeñan en los procesos de biodeterioro a partir del análisis de maderas arqueológicas tanto anegadas como enterradas.

Dentro de las limitaciones de los estudios sobre materiales se encuentra que muchos no abarcan períodos prolongados de exposición a condiciones ambientales, por lo que sus resultados no siempre son concluyentes. Sin embargo, existen investigaciones realizadas durante períodos más largos, que resultan significativas para comprender el grado y el tiempo de degradación de la madera (Björdal y Nilsson, 2008). A nivel internacional, otros proyectos de gran alcance, como el Proyecto RAAR, han enterrado, recuperado y analizado sistemáticamente muestras de materiales desde 2011, con el objetivo de evaluar el reentierro como método para el almacenamiento y la preservación a largo plazo de restos arqueológicos de madera anegada (Godfrey et al., 2012).

Por otra parte, los trabajos adelantados por De Hoz (2020) y Grosso, Elkin, Murray y Castro (2015) han aportado información sobre los procesos de formación de sitios de naufragio, lo que permite realizar interpretaciones más precisas del registro arqueológico.

Aunque los estudios existentes representan contribuciones significativas para la implementación de planes de conservación de bienes patrimoniales en la franja intermareal, generalmente se centran en aspectos muy específicos. Las comparaciones entre diferentes casos suelen limitarse al ámbito de conferencias internacionales, como la *International Conference: Shipwrecks in the Intertidal Zone – Archaeological and Historical Approaches* (2022) y el simposio *Bones in the Sand: The Archaeology and Management of Beached Shipwrecks*, dentro de la conferencia anual de la *Society for Historical Archaeology* (Jones, 2017), en las que investigadores de diferentes regiones presentan y

discuten sus resultados, promoviendo un espacio de intercambio de metodologías y experiencias. En este contexto, un esfuerzo por recopilar, sintetizar y analizar los enfoques metodológicos empleados en distintas regiones puede contribuir a un mejor entendimiento de la aplicación de técnicas de conservación *in situ* para los pecios emplazados en las zonas intermareales.

La Convención sobre la Protección del Patrimonio Cultural Subacuático (UNESCO, 2001) a través de su Anexo, Norma 1, subraya la importancia de la conservación *in situ* como estrategia primaria de preservación del PCS. A pesar de que la cantidad de casos en entornos intermareales que se rigen bajo estos lineamientos es todavía limitada, los trabajos adelantados aportan información relevante, evidenciando tanto los beneficios que ofrece la conservación en su contexto original como los desafíos técnicos y logísticos que enfrentan los arqueólogos y conservadores en su implementación.

METODOLOGÍA

La metodología empleada en esta investigación consistió en un enfoque sistemático para la recopilación de datos, iniciando con un relevamiento exhaustivo de la bibliografía disponible en repositorios digitales. Se consultaron una variedad de fuentes académicas, incluidas publicaciones científicas, artículos, ponencias, tesis y actas de congresos, con el fin de establecer el estado del arte en el tema. Sin embargo, la cantidad de material relevante resultó ser limitada, lo que llevó a ampliar el alcance de la búsqueda hacia fuentes complementarias. En este sentido, se llevó a cabo una revisión adicional de prensa escrita, tanto en formato físico como digital, medios de comunicación, entrevistas y boletines oficiales emitidos por entidades gubernamentales. Este enfoque mixto permitió superar las limitaciones del corpus bibliográfico inicialmente recabado.

Los criterios de búsqueda se ampliaron progresivamente a medida que se identificó la escasez de investigaciones publicadas sobre el tema. Inicialmente, se emplearon conceptos claves en español, tales como: arqueología marítima y subacuática, patrimonio cultural subacuático, naufragios arqueológicos, zona intermareal,

arqueología de pecios, protección de pecios en ambiente intermareal, conservación *in situ*, métodos de conservación para pecios, impacto del ambiente intermareal en los pecios y, preservación de restos arqueológicos en ambientes intermareales. Dada la limitada cantidad de material disponible en estas áreas, la búsqueda se amplió para incluir términos en inglés, con el fin de abarcar fuentes internacionales, tales como: *archeology of intertidal zones, underwater archaeology, wooden shipwrecks, shipwreck archaeology, in situ protection, conservation methods for shipwrecks, underwater heritage, coastal and intertidal zone archaeology*, entre otros.

Asimismo, se extendió la búsqueda a bibliografía relevante en portugués, con el objetivo de incorporar estudios provenientes de países de habla portuguesa, abarcando términos como: *arqueologia costeira e entremarés, naufrágios na zona entremarés, património cultural subaquático y, naufrágios arqueológicos*. Esta estrategia de búsqueda multilingüe permitió una recopilación más completa y diversa de información, a los fines de enriquecer el análisis de los pecios en zonas intermareales y las metodologías de conservación aplicadas a estos contextos específicos.

A partir de la base documental recopilada se establecieron cuatro criterios principales que actuarían como filtro para el corpus informativo con el objetivo de centrar el análisis en los casos más relevantes y pertinentes para la problemática en cuestión. En primer lugar, se estableció que los pecios incluidos en la base de datos debían tener una antigüedad igual o superior a los 100 años, de conformidad con lo establecido por la Convención de la UNESCO (2001) para la protección del PCS y según la cual en su artículo 1°, inciso a), define al PCS como “todos los rastros de existencia humana que tengan un carácter cultural, histórico o arqueológico, que hayan estado bajo el agua, parcial o totalmente, de forma periódica o continua, por lo menos durante 100 años” (UNESCO, 2001). En segunda instancia, se excluyeron todos aquellos casos que tuviesen una localización fuera de los límites de la franja intermareal, puesto que las condiciones inherentes a estas zonas imponen desafíos particulares para la conservación de materiales arqueológicos. Aunque los términos

clave de la búsqueda estaban orientados a pecios intermareales, algunos textos solo presentaban discusiones teóricas o descripciones ambientales, sin documentar intervenciones directas. Por ello, se aplicó este segundo filtro para asegurar la selección de casos que incluyeran estrategias de conservación concretas.

El tercer filtro aplicado, denominado “estado de semienterramiento”, hace referencia a los pecios que se encuentran parcialmente cubiertos por sedimentos, lo que genera un entorno de conservación único que difiere tanto de los pecios completamente expuestos como de los completamente enterrados. En las costas patagónicas, se registran numerosos casos de pecios en esta condición, lo que resalta la importancia de evaluar si los sistemas de conservación empleados en contextos similares en otras regiones son aplicables a este entorno específico. Esta evaluación facilitaría adaptar y optimizar las metodologías de conservación según las particularidades geográficas y ambientales de la región patagónica.

Finalmente, y considerando las diferencias fundamentales en los procesos de deterioro según el tipo de material, se centró la selección en aquellos pecios cuya construcción primaria fuera de madera, puesto que presentan desafíos específicos de conservación que requieren enfoques distintos a los aplicables a cualquier otro tipo de materialidades.

La base de datos inicial, compuesta por 51 casos, fue procesada mediante la aplicación de los cuatro criterios de selección establecidos, que fueron diseñados para garantizar la relevancia de los casos en relación con el objetivo de la investigación. Después de la implementación de estos filtros, la muestra se redujo a 45 casos que cumplieran con los parámetros específicos de antigüedad mínima, ubicación en zonas intermareales, estado de semienterramiento y predominancia de madera como material constructivo.

RESULTADOS

La base de datos analizada (Tabla 1) revela que el 71,1% de las intervenciones han priorizado estrategias de registro, documentación y monitoreo,

integrando el uso de tecnologías avanzadas para la reconstrucción de modelos tridimensionales.

Otro 11,1% de los casos corresponde a estrategias de reenterramiento *in situ*, procurando la conservación de los bienes en su contexto original. Además, un 4,4% de las intervenciones se llevaron a cabo mediante la metodología de bolsas de arena, técnica que busca estabilizar los materiales protegiéndolos de las fuerzas hidrodinámicas del entorno, mientras que otro 4,4% corresponde a procesos de extracción y musealización. Asimismo, el 2,2% de los casos implementó metodologías de conservación pasiva, entendida, de acuerdo con Bendig y Budsberg (2016), como la realización de inspecciones visuales sistemáticas y la recolección de muestras ambientales, con el propósito de evaluar los cambios en el entorno que pudieran afectar la estabilidad de los restos arqueológicos. Adicionalmente, otro 2,2% de los casos ha requerido la desarticulación de las estructuras, su traslado y posterior reenterramiento en una nueva localización. Con respecto a la instalación de redes o mallas de protección, el metaanálisis refleja que un 2,2% ha empleado redes o mallas con el propósito de favorecer la acumulación de sedimentos y, con ello, contribuir a la preservación de los restos. Por último, el 2,2% del corpus documenta intervenciones metodológicas representativas, como el caso del pecio Amsterdam, donde la complejidad logística y la naturaleza del hallazgo han hecho necesaria la integración de esfuerzos multidisciplinarios y cooperación internacional, destacando la relevancia de los acuerdos interinstitucionales en la protección del PCS. La distribución porcentual de las intervenciones metodológicas se presenta en la *Figura 1*.

Los 32 casos abordados sobre documentación y registro mediante la implementación de tecnologías para la elaboración de modelos 3D constituyen la tendencia de conservación mayoritaria con un 71,1%. Esto se debe a que las condiciones imperantes en el entorno intermareal restringen los tiempos de trabajo, además, los factores topográficos y climatológicos resultan problemáticos para el acceso al recurso patrimonial. De tal modo, que la documentación fotográfica

Número	Sitio - caso	País	Metodología de conservación
1	Matagrana	España	Desarticulación y reubicación
2	Pecio playa Portezuelo	Uruguay	Reenterramiento in situ
3	NAV Inédito	Brasil	Reenterramiento in situ
4	Lagoa do Peixe	Brasil	Reenterramiento in situ
5	Bahia Galenses 2	Argentina	Cobertura con bolsas de arena
6	Manzanillo 1 (L-322 PM)	Costa Rica	Reenterramiento in situ
7	Manzanillo 2 (L-325 PM-2)	Costa Rica	Registro, documentación y monitoreo
8	El Amsterdam	Inglaterra	Preservación integral
9	Buster en Woolgoolga	Australia	Registro, documentación y monitoreo. y monitoreo
10	Spring Break Wreck	Estados Unidos	Registro, documentación y monitoreo
11	Mendexa I	España	Registro, documentación y monitoreo
12	Mendexa II	España	Registro, documentación y monitoreo
13	Mendexa III	España	Registro, documentación y monitoreo
14	Lekeitio I	España	Registro, documentación y monitoreo
15	Lekeitio X	España	Registro, documentación y monitoreo
16	Lekeitio XI	España	Registro, documentación y monitoreo
17	Ondarroa I	España	Registro, documentación y monitoreo
18	Ondarroa II	España	Registro, documentación y monitoreo
19	Ondarroa III	España	Registro, documentación y monitoreo
20	Daring	Nueva Zelanda	Extracción y musealización
21	NPRN 302164 Cefn Sidan Sands	Gales Reino Unido	Registro, documentación y monitoreo
22	Uelvesbüller Koog	Alemania	Extracción y musealización
23	Hörnum Odde	Alemania	Registro, documentación y monitoreo
24	Bull Island	Irlanda	Registro, documentación y monitoreo
25	Sunbeam	Irlanda	Registro, documentación y monitoreo
26	Ria de Aveiro A	Portugal	Registro, documentación y monitoreo
27	Vicunia	Inglaterra	Registro, documentación y monitoreo
28	Fishing Vessel	Inglaterra	Registro, documentación y monitoreo
29	Vessel 1	Inglaterra	Registro, documentación y monitoreo
30	Ondarreta	España	Registro, documentación y monitoreo
31	Cabo Polonio	Uruguay	Registro, documentación y monitoreo
32	Zaghemarz, Mazandaran	Irán	Cobertura con bolsas de arena
33	Japsand	Alemania	Registro, documentación y monitoreo
34	Blaubachpriel	Alemania	Registro, documentación y monitoreo
35	Süderoogsand 2	Alemania	Registro, documentación y monitoreo
36	Gallion's Point	Inglaterra	Registro, documentación y monitoreo
37	Royal Navy (Hipótesis)	Letonia	Reenterramiento in situ
38	Embaré, en Santos.	Brasil	Conservación pasiva

(Tabla 1 Continuación)

Número	Sitio - caso	País	Metodología de conservación
39	Jebu 1	Corea del Sur	Registro, documentación y monitoreo
40	Jebu 2	Corea del Sur	Mallas de sedimentación
41	El Faro Barranca 1 (FSB1)	Argentina	Registro, documentación y monitoreo
42	El FSB2	Argentina	Registro, documentación y monitoreo
43	FSB3	Argentina	Registro, documentación y monitoreo
44	Süderoogsand 1	Alemania	Registro, documentación y monitoreo
45	Süderoogsand 3	Alemania	Registro, documentación y monitoreo

Tabla 1. Casos analizados.

Figura 1. Distribución porcentual de las intervenciones metodológicas.

basada en la técnica *Structure-from-Motion (SfM)*, también conocida como fotogrametría de estructura desde el movimiento, junto con los métodos de inducción electromagnética, *electromagnetic induction (FD-EMI)* y el escaneo de estructuras mediante tecnología *Light Detection and Ranging (LiDAR)*, han demostrado ser herramientas efectivas en la gestión del PCS emplazado en ambientes intermareales.

La fotogrametría de estructura desde el movimiento (*SfM*) es una técnica que permite generar modelos tridimensionales a partir de un conjunto de imágenes bidimensionales. Esta tecnología no solo posibilita la reconstrucción de la morfología de las estructuras, sino que también

ofrece una alternativa eficaz para la documentación en entornos donde las condiciones no permiten intervenciones prolongadas.

Asimismo, la implementación de *FD-EMI* ha demostrado ser una herramienta fiable en la detección y caracterización de restos arqueológicos de madera enterrados o semienterrados bajo sedimento como se muestra en los trabajos desarrollados por Wilken et al. (2022). Al medir las variaciones en la conductividad del subsuelo esta técnica permite identificar las estructuras que no están totalmente expuestas, lo que resulta especialmente útil en zonas intermareales, donde la estabilidad del contexto arqueológico puede verse comprometida por la exposición cíclica a la

acción del agua y los factores atmosféricos durante una excavación convencional.

Por otro lado, el escaneo mediante tecnología *LiDAR* facilita la documentación de los pecios sin necesidad de una intervención directa prolongada, reduciendo el impacto sobre el sitio y permitiendo monitorear los cambios morfológicos a lo largo del tiempo, información que resulta crucial para la gestión patrimonial.

El reenterramiento *in situ* representa el 11,1% de los casos analizados, consolidándose como la segunda estrategia de conservación más utilizada en la gestión de pecios en zonas intermareales. Esta tendencia responde a diversas limitaciones tanto económicas como logísticas, ya que la extracción y conservación *ex situ* requieren infraestructuras especializadas, personal capacitado y recursos financieros significativos. Además, la fragilidad de las estructuras de madera ante la exposición al oxígeno y los cambios en humedad pueden acelerar su deterioro.

La cobertura con bolsas de arena representa el 4,4% de las intervenciones registradas. Esta técnica consiste en la colocación de sacos de arena sobre las estructuras arqueológicas para estabilizarlas y protegerlas durante las excavaciones, actuando posteriormente como un mecanismo de preservación. Un ejemplo relevante de su aplicación es el naufragio de Zaghmarz en Mazandarán, Irán, en el cual, se implementó una barrera de protección con sacos de arena para resguardar la estructura de las olas y la erosión, permitiendo una excavación controlada y favoreciendo la conservación del pecio (Costantini et al., 2024).

Siguiendo este enfoque, el caso del naufragio Bahía Galenses 2 (BG2) constituye un referente en la aplicación de estrategias de preservación *in situ* en contextos intermareales en Argentina. La metodología empleada en BG2 incluyó una primera cobertura del pecio con arena, seguida de la disposición de bolsas de arpillera plástica rellenas con una mezcla de arena y cemento, de esta manera se ha conseguido mitigar temporalmente el deterioro de los materiales, facilitando así la continuidad de las investigaciones arqueológicas en el sitio (Murray et al., 2015).

El otro 4,4% corresponde a casos de extracción

y musealización, una estrategia que no siempre constituye la primera opción debido a las consideraciones técnicas y de conservación previamente mencionadas y que serán abordadas con mayor profundidad a lo largo de este artículo. Un caso representativo de esta estrategia es la goleta Daring, descubierta en 2018 en la playa de Te Oneone Rangatira, Nueva Zelanda. Inicialmente, la embarcación fue sometida a un programa de monitoreo arqueológico y registro tridimensional periódico con el objetivo de documentar su estado de conservación *in situ*. Sin embargo, el análisis continuo reveló que la estructura había quedado expuesta debido a cambios en la dinámica sedimentaria, aumentando significativamente el riesgo de deterioro. Ante esta situación se determinó que la opción más adecuada para garantizar la preservación de este bien patrimonial era su extracción, traslado y conservación *ex situ*. Como resultado de esta intervención, la goleta Daring fue recuperada y actualmente se encuentra en el sitio donde fue originalmente construida. La reubicación y conservación de la estructura ha permitido su aprovechamiento en las áreas de educación y promoción de los recursos patrimoniales (Bennett & Parslow, 2022).

No en todos los casos es posible llevar a cabo una intervención directa, ya que este tipo de acciones requieren una gran disponibilidad presupuestal. En este contexto, la conservación pasiva adquiere un papel fundamental, al implementar inspecciones visuales sistemáticas y la recolección de muestras ambientales, siguiendo los lineamientos expuestos por Bendig y Budsberg (2016). Su objetivo principal es evaluar los cambios ambientales que puedan afectar la estabilidad de los restos arqueológicos. En este trabajo, la conservación pasiva representa el 2,2% de los metadatos analizados.

Un caso concreto donde se requirió la aplicación de esta estrategia se encuentra en la Playa de Embaré, en Santos, en el litoral de São Paulo, Brasil, donde la limitada disponibilidad de recursos y la ausencia de disposiciones institucionales han dificultado la atención e investigación de los restos materiales de una embarcación objeto de interés arqueológico. Hasta la fecha, se han formulado diversas hipótesis sobre la posible identidad y cronología de la embarcación, pero sin una intervención directa,

estas hipótesis no pueden ser verificadas (SOPESP, 2020). La ausencia de estudios detallados ha impedido la recopilación de datos esenciales para su correcta identificación, preservación y contextualización histórica. Ante este escenario, la aplicación de estrategias de conservación pasiva y monitoreo ambiental se presenta como una medida adecuada para mitigar los efectos del deterioro natural y procurar la estabilidad del sitio hasta que sea posible llevar a cabo una investigación arqueológica en profundidad.

En un 2,2% de los casos documentados, se requirió la desarticulación controlada de la embarcación, su traslado y posterior re-enterramiento en una nueva ubicación. Un caso paradigmático de esta estrategia es el pecio de Matagrana, localizado en la franja intermareal de la costa de Huelva, España. Tras un análisis detallado de las opciones de conservación, se optó por el desensamblado controlado de la embarcación, lo que permitió no solo la documentación exhaustiva de su método constructivo, sino que también facilitó la implementación del plan de conservación que consistió en el re-enterramiento de las piezas en una nueva localización. La zona elegida, situada más allá de la línea de dunas, ofrecía condiciones ambientales más estables y protegía los restos de la erosión mecánica del mar, un fenómeno característico de la franja intermareal en la que se halló originalmente el pecio (Rodríguez Mariscal, 2008).

La implementación de redes o mallas de protección como estrategia de conservación representa el 2,2% de los casos documentados. Un ejemplo es el naufragio Jebu No. 2, localizado en la zona intermareal de Corea del Sur, donde se instalaron redes para favorecer la acumulación de sedimentos sobre la estructura. Este método ha permitido reducir la exposición del pecio a la erosión favoreciendo su estabilidad a largo plazo (Cha, 2020). La efectividad de esta técnica radica en su capacidad para generar una barrera natural de protección, disminuyendo el impacto de los cambios hidrodinámicos y en consecuencia beneficiando la conservación *in situ* de los restos arqueológicos.

Por último, un 2,2% de los casos analizados referencia intervenciones de carácter paradigmático,

como el caso del pecio Amsterdam. Una vez que Países Bajos se puso al tanto del hallazgo se creó la Fundación *Docking the Amsterdam* con la finalidad ejercer las labores de conservación sobre el pecio y se empezó a trabajar en un proyecto homónimo.

El proyecto *Docking the Amsterdam* es un proyecto de gran envergadura con una planificación a largo plazo en el cual además de trabajar en la preservación de la embarcación, se pretende convertirla en el elemento central de un museo de arqueología submarina. Las motivaciones de este importante proyecto se dan de un lado, por los riesgos y amenazas a las que está expuesta la embarcación atendiendo a su ubicación en zona intermareal propicia para un acelerado deterioro y, de otra parte, por los obstáculos a la investigación arqueológica que imponía el lugar de emplazamiento. (*Docking the Amsterdam, s.f.*). El proyecto de conservación implica remover, levantar y trasladar de forma íntegra los restos del pecio hacia Ámsterdam. La operación de elevación será ejecutada con un muelle polivalente que fue diseñado con el objetivo de extraer el pecio, servir de soporte y protección durante el traslado hasta Ámsterdam y posteriormente transformarse en un exhibidor para la embarcación (Figura 2). La protección y conservación es el punto fundamental durante la fase de elevación y traslado, atendiendo a esto se hizo necesario la aplicación de procedimientos de refuerzo estructural del barco con el fin de proteger la integridad tanto del casco como de sus contenidos durante esta operación.

En el marco del proyecto se ha implementado un sistema de monitoreo continuo con el objetivo de observar y documentar el estado de la embarcación y su entorno. Este sistema incluye una cámara web de alta resolución, que transmite imágenes en tiempo real, permitiendo el seguimiento remoto de las condiciones ambientales y estructurales del pecio (*Docking the Amsterdam, s.f.*) La integración de esta tecnología facilita la detección temprana de posibles alteraciones en la estructura y contribuye a la toma de decisiones informadas en las fases de intervención y preservación.

Varias de estas estrategias pueden emplearse de manera simultánea y complementaria, ya que no son necesariamente excluyentes entre sí.

Figura 2. Proyecto Amsterdam. Fuente: *Docking the Amsterdam* (s.f.). <https://dockingtheamsterdam.com/>

DISCUSIÓN Y CONSIDERACIONES FINALES

El análisis de los casos en los que se implementaron estrategias de conservación activa, evidencia una diversidad metodológica que responde tanto a las particularidades ambientales del emplazamiento de los pecios en zona intermareal como a la disponibilidad de recursos financieros y humanos. Es importante destacar que no existe un único tipo de entorno intermareal, ya que las condiciones costeras varían significativamente en función de la región, influyendo directamente en la selección y aplicación de las técnicas de conservación.

Desde una perspectiva geoespacial, la accesibilidad a los sitios constituye un factor determinante, condicionado por las variables ambientales como la duración del período en que los materiales arqueológicos permanecen expuestos o sumergidos, la intensidad del oleaje y las corrientes marinas, entre otros elementos. Estas condiciones no solo inciden en la estabilidad estructural de las embarcaciones, sino que también limitan las ventanas de intervención y las estrategias de protección *in situ*.

En cuanto a los recursos disponibles, la planificación de cada intervención se ve directamente determinada por los fondos asignados y la cantidad de personal especializado involucrado, lo que a su vez repercute en la magnitud y el enfoque de las campañas arqueológicas. La disponibilidad

de tecnología avanzada para documentación, extracción y conservación, así como la capacidad de monitoreo a largo plazo, dependen en gran medida de estos factores.

Asimismo, el marco normativo que regula las intervenciones sobre el PCS varía considerablemente entre países e incluso dentro de las distintas jurisdicciones de un mismo territorio. Estas diferencias reglamentarias afectan las decisiones sobre la gestión y conservación del patrimonio en zonas intermareales, ya que las estrategias deben adaptarse para cumplir con las normativas vigentes en cada contexto específico. La heterogeneidad legal subraya la necesidad de desarrollar enfoques flexibles y colaborativos que permitan la protección efectiva del patrimonio dentro de los límites impuestos por cada regulación.

Los resultados obtenidos en esta investigación evidencian la diversidad de enfoques metodológicos aplicados a la conservación del PCS en zonas intermareales. A lo largo del estudio, se ha destacado cómo factores ambientales, logísticos y normativos influyen en la elección de estrategias de preservación; desde la documentación digital hasta el reenterramiento *in situ*.

El análisis de casos demostró que la digitalización y el monitoreo mediante fotogrametría y escaneo

láser se han convertido en herramientas clave para la conservación del PCS, permitiendo registrar con precisión estructuras arqueológicas en condiciones de acceso restringido. Además, la implementación de barreras físicas, como la cobertura con bolsas de arena, y el reenterramiento *in situ* probó ser una alternativa viable para la estabilización de pecios expuestos a la erosión costera. No obstante, la efectividad de estas estrategias depende de la geodinámica del sitio y de la disponibilidad de recursos para su mantenimiento a largo plazo.

Sin embargo, persisten desafíos en la gestión del PCS en ambientes intermareales, entre ellos, la necesidad de un monitoreo continuo para evaluar la efectividad de las estrategias de conservación implementadas.

Se destaca la importancia de integrar enfoques multidisciplinarios en la conservación del patrimonio, combinando tecnologías avanzadas con estrategias de preservación adaptadas a las características específicas de cada sitio y a la disponibilidad de recursos.

Los enfoques y métodos de conservación documentados en este estudio constituyen un insumo para la formulación de estrategias de gestión y preservación del PCS emplazado en zona intermareal del litoral patagónico.

BIBLIOGRAFÍA

Araujo-Leyva, O. R., Lorda Solórzano, J., Moriel Sáenz, M. A., Ruiz Mejía, S., Gonzalez Rojas, A., & Durazo Sandoval, L. T. (2024). La vida en la zona intermareal: adaptaciones en un ecosistema cambiante. *Ecología y Sustentabilidad*, 7(13), 48-60.

Band, L. (2016). *The Barge Graveyard, Promenade Park, Maldon, Essex: Report on a CITiZAN site survey, May 2016* [Technical report]. CITiZAN / Museum of London Archaeology (MOLA).

Bendig, C. & Budsberg, N. (2016). Readdressing conservation in situ: New theoretical and methodological approaches to underwater cultural heritage management. Ponencia presentada en la Society for Historical Archaeology Annual Conference, Washington, D.C., Estados Unidos.

Bennett, K. & Parslow, B. (2022). *The Daring Rescue: The Story of New Zealand's Best Preserved Mid-19th-Century Schooner*. <https://intertidal-shipwrecks.de/index.php/2022/08/12/new-zealand/>

Björdal, C. G. & Nilsson, T. (2008). Reburial of shipwrecks in marine sediments: A long-term study on wood degradation. *Journal of Archaeological Science*, 35(4), 862-872. <https://doi.org/10.1016/j.jas.2007.06.005>

Burkhard, A. L. (2017). Updates and progress of the ongoing public oriented cultural resource monitoring program [Ponencia presentada en Society for Historical Archaeology Annual Conference]. tDAR. <https://core.tdar.org/document/435182/public-use-of-beach-shipwrecks-on-african-shores>

Cha, M. Y. (2020). In situ preservation and monitoring of a wooden shipwreck discovered in an intertidal zone in Korea. En J. A. Rodrigues & A. Traviglia (Eds.), *IKUWA6. Shared heritage: Proceedings of the Sixth International Congress for Underwater Archaeology* (pp. 443-449).

Costantini, L., Delle Donne, M., & Soortiji, S. (2024). The shipwreck of Zaghemarz, Mazandaran, Iran: Archaeology, archaeobotany and absolute dating of an eighteenth-century vessel of the Caspian Sea. Springer Nature. <https://doi.org/10.1007/s11457-024-09430-6>

De Hoz, D. (2020). Dinámica sedimentaria y cómo analizarla a escala de sitio. El caso del pecio de costa del este (cabo San Antonio, Buenos Aires, Argentina). *Cuadernos del Instituto Nacional de Antropología y Pensamiento Latinoamericano*, 29(2), 1-14. <https://revistas.inapl.gob.ar/index.php/cuadernos/article/view/1094>

Fundación VOC Schip Amsterdam. (s.f.). *Docking the Amsterdam*. <https://dockingtheamsterdam.com/>

Godfrey, I. N., Bergstrand, T., Petersson, H., Bohm, C., Christensson, E., Björdal, C. G., ...

- Richards, V. (2012). The RAAR Project - Heritage Management Aspects on Reburial After Ten Years of Work. *Conservation and Management of Archaeological Sites*, 14(1-4), 360-371. <https://doi.org/10.1179/1350503312Z.00000000032>
- Gregory, D. & Matthiesen, H. (2012). The 4th International Conference on Preserving Archaeological Remains In Situ (PARIS4): 23-26 May 2011, the National Museum of Denmark, Copenhagen. *Conservation and Management of Archaeological Sites*, 14(1-4), 1-6. <https://doi.org/10.1179/1350503312Z.00000000042>
- Grosso, M., Elkin, D., Murray, C. & Castro, M. Á. (2015). Evidencia arqueológica de naufragios en zonas costeras: El caso del Parque Nacional Monte León (Provincia de Santa Cruz). *Magallania*, 43(2), 117-134. https://www.scielo.cl/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0718-22442015000200005
- Grosso, M., Trassens, M., Murray, C. & Bastida, R. (2019). Aportes para una caracterización de los ambientes intermareales y su aplicación en el estudio del registro arqueológico en el litoral marítimo argentino. *Cuadernos del Instituto Nacional de Antropología y Pensamiento Latinoamericano*, 28(1), 17-35.
- Harris, B. L. (2017). Public use of beach shipwrecks on African shores [Ponencia presentada en The Archaeology and Management of Beached Shipwrecks]. tDAR. <https://core.tdar.org/document/435184/public-use-of-beach-shipwrecks-on-african-shores>
- Matés Luque, J. M. (2020). Arqueología intermareal en Bizkaia. Documentando la flota abandonada de embarcaciones vascas en los estuarios del Lea y del Artibai: Problemas y soluciones. *Kobie. Paleantropología*, (37), 47-60. Bizkaiko Foru Aldundia-Diputación Foral de Bizkaia.
- Meide, C., Turner, S. P. & Burke, P. B. (2010). First Coast Maritime Archaeology Project 2007–2009: Report on archaeological and historical investigations and other project activities. Lighthouse Archaeological Maritime Program, St. Augustine Lighthouse & Museum, First Light Maritime Society. <https://www.staugustinelighthouse.org/wp-content/uploads/2019/04/FCMAP-07-09-Report.pdf>
- Murray, C., Coronato, F., Paniquelli, M. & Ezcurra, H. (2015). Protección in situ de sitios arqueológicos de naufragio: El caso de Bahía Galenses (Puerto Madryn, Chubut). En O. M. Palacios, C. Vázquez & N. Ciarlo (Eds.), *Patrimonio Cultural: La gestión, el arte, la arqueología y las ciencias exactas aplicadas* (pp. 201-211). Conicet-CNEA-Foncyt. ISBN 978-987-33-9356-3
- Pérez, M. C., Gámez, E. J., Paola, A. C. & Blustein, G. (2019). Acción del biofouling sobre maderas sumergidas. En V. G. Rosato & L. P. Traversa (Eds.), *Bioalteración, protección y conservación de maderas* (pp. 65-74). Laboratorio de Entrenamiento Multidisciplinario para la Investigación Tecnológica. <https://ri.conicet.gov.ar/handle/11336/121256>
- Rodríguez Mariscal, N. E. (2008). *El pecio de Matagrana: Interpretación de un barco construido según la "tradición inglesa"*. Delegación Provincial de Cultura de Huelva.
- Rosato, V.G. & Traversa, L.P. (2017). *Bioalteración, protección y conservación de maderas*. Laboratorio de Entrenamiento Multidisciplinario para la Investigación Tecnológica (LEMIT).
- Seo, S., Kim, T. & Lee, J.-W. (2020). Chemical properties of artificially buried wood in an intertidal zone during the deterioration period. *Journal of Korean Wood Science and Technology*, 48(6), 896-906. <https://doi.org/10.5658/WOOD.2020.48.6.896>
- SOPESP. (2020, 23 de julio). Arqueólogo diz que navio misterioso revela mais detalhes a cada recuo

da maré en SP. <https://sopesp.com.br/2020/07/23/arqueologo-diz-que-navio-misterioso-revela-mais-detalhes-a-cada-recuo-da-mare-en-sp/>

UNESCO. (2001). *Convención sobre la protección del patrimonio cultural subacuático*. https://unesdoc.unesco.org/ark:/48223/pf0000126065_spa

Wilken, D., Zwick, D., Majchczack, B. S., Blankenfeldt, R., Erkul, E., Fischer, S. & Bienen-Scholt, D. (2022). FD-EMI multicoil in tidal flat areas: Survey and ground-truthing of the remains of a 17th-century wooden shipwreck. *Remote Sensing*, 14(3), 489. <https://doi.org/10.3390/rs14030489>